

УДК 528.44

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО АНАЛИЗА В КАДАСТРЕ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ

БЕКБОЛАТ ЕЛДАР

Студент института управления земельными ресурсами и архитектуры
Казахского агротехнического исследовательского университета им.С.Сейфуллина

МОЛДУМАРОВА ЖУЛДЫЗ ЕЛИБАЕВНА

Преподаватель института управления земельными ресурсами и архитектуры
Казахского агротехнического исследовательского университета им.С.Сейфуллина
Астана, Казахстан

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и прикладные аспекты пространственного анализа кадастровых данных с использованием геоинформационных систем. Раскрыта роль пространственной информации в управлении земельными ресурсами, территориальном планировании и принятии управленческих решений. Показаны возможности интеграции кадастровых сведений, содержащих координаты и семантические данные, в единую аналитическую среду для выявления закономерностей размещения объектов и оценки территории с последующим зонированием. Рассматриваются возможности применения пространственного анализа и центрографической статистики. Раскрываются понятия автокорреляции, пространственной неоднородности и зависимости объектов в пространстве. Особое внимание уделено методам центрографии, включая расчет среднего центра, медианного центра и центрального объекта. На примере пригородной зоны города Астана показано использование оценки социально-экономического потенциала населенных пунктов.

Ключевые слова: пространственный анализ, центрография, пространственная автокорреляция, территориальное планирование, медианный центр, центральный объект.

Пространственная информация становится необходимой практически в любой сфере и жизнедеятельности человека. Кадастровые сведения с пространственной привязкой (с координатами границ в сочетании с семантической информацией) становится предметом анализа. Таким образом, кадастровые базы данных являются основой многих исследований прикладного характера. И более наглядным подобный анализ становится в сочетании с использованием ГИС технологий. Совокупность различных инструментов и методов объединяет местоположение и атрибуты и дает наглядную и понятную картину процессов, действующих в пространстве. То есть пространственный анализ дает ответ на поиск решений научных проблем. Это достаточно широкий термин: манипулирование или моделирование данными для выявления взаимосвязи и прогнозирования.

Социальные атрибуты (наличие в учетном кадастровом квартале объектов здравоохранения или образовательных учреждений, объектов КБО), инженерные характеристики, экологические позволяют оценить и зонировать территорию с учетом правовых ограничений и характеристик. С другой стороны, применяя, данные природных явлений (к примеру зоны подтопления) можно планировать территорию будущей застройки. Градостроительное зонирование в свою очередь связано с параметрами экономической жизни. Можно сказать, что анализ позволяет выявить закономерности в расположении и осуществлять территориальное планирование, что несомненно входит в понятие управления земельными ресурсами [1].

Как правило, в ГИС выделяется точечные, линейные и полигональные данные. Точка-это простейшие данные и тут важно понимать: сгруппированы ли точки- объекты случайно или имеет место быть влияние фактора. Причем атрибуты могут иметь временной формат.

Центрография- основной анализ совокупности объектов по схеме (центр- разброс и тренд). Анализ полигональных данных можно свести к анализу точечных данных (через физический центр массива), или наоборот, генерализация данных (объединение однородных участков) в зоны. Для подобного анализа характерны термины: пространственная неоднородность или кластеризация. Для линейных объектов тоже возможно выявление закономерностей в виде выявления, пробок в часы-пик или рассчитываемые изолинии выявляемых процессов в сочетании с интерполяцией.

Можно выделить что визуализация данных и правильная интерпретация- это ключевые этапы последовательности анализа. Объяснение происходит через пространственное моделирование: почему и как. Например, как рост населения влияет на урбанизацию. Мы пытаемся объяснить явления- переменную и измеряем переменные через пространственную регрессию. Нередко результат нам дает возможность вернуться к началу анализа и выбрать другие инструменты.

Сложно различать термины «географический», «пространственный» или «геопространственный». По мнению экспертов, «географический» включает информацию местоположения на поверхности Земли. «Пространственный»- уже включает информацию атрибутов. «Геопространственный»- это сочетание анализа местоположения и пространственного моделирования.

Возвращаясь к основным способам визуализации явлений (точка и полигон). Например, населенные пункты в ниже приведенном анализе представлены как полигоны, а можно отобразить как физический центр- точку. Полигональное представление данных при этом, как правило, использует растровый тип данных, для отображения меняющихся свойств. Например, ячейки с данными загрязненности, бонитировки или температуры. При этом векторную можно преобразовать в растровую и, наоборот.

Важно понимать основную группировку атрибутов: номинальная, порядковая и интервальная. Номинальные нельзя измерить: названия городов, человеческая раса, название почвенного покрова. К ним применимы такие операторы, как «равно» или «не равно». Порядковые (например, названия почв Казахстана), можно упорядочить, но нельзя использовать для вычислений, также называются «категориальными». К ним можно применять операторы «больше чем» и «меньше чем».

Интервальные (относительные) переменные или, так называемые, числовые, если они ограничены категориями, то называются дискретными. То есть это класс относительно какого-то уровня и позволяют выполнять операции сложения и вычитания. Но данные переменные могут не сохранять отношения. Приведем пример: кадастровый участок «В» дороже в 2 раза, чем «А». Это не интервальные данные, а шкала отношений. Дихотомические переменные также могут рассматриваться как дискретные интервального уровня.

Набор переменных (данных) позволяют использовать статистические методы (описательная статистика, статистика выводов и пояснительная статистика). Описательная статистика обобщает конкретную выборку и применима только к конкретному набору данных. Статистика выводов на основе теории вероятностей, может сделать выводы для всей генеральной совокупности (проверка гипотез, определение доверительного интервала или байесовский вывод). А пояснительная статистика через зависимую переменную выявляет взаимосвязи между переменными и дает возможные объяснения (регрессионный анализ).

В процессе преобразования данных в связи с местоположением в пространственную визуализацию позволяет выполнять команды-запросы: где проживает большинство, где земля дороже, как лучше проехать, что ближе или в каком радиусе обслуживается, каков социально-экономический уровень этого населенного пункта. И данный круг вопросов необходима связь с местоположением. Поиску скрытой информации помогает использование приемов и методов статистики: расстояние, форма землепользования, смежность участков, взаимосвязь и т.д. Здесь важно отметить, что наличие пространственной автокорреляции/зависимости (первый закон географии Тоблера). Наличие пространственной

автокорреляции в наборе пространственных данных не обязательно является проблемой, просто требует применения специальных инструментов [1].

По сути объекты связаны между собой (социально, экономически и пр.) и эти связи можно измерить: близкий или в аспекте времени. Таким образом, это позволяет концептуализировать пространственные отношения. Типичный и хороший пример - это проблема изменяющейся пространственной единицы. Оценочное зонирование определяется по границам уже утвержденных учетных кварталов. На территории кварталов возможно расположение участков с разным функциональным назначением. Или возможно различие по площади кварталов в сельской местности достаточно значимым. В таком случае агрегирование данных теряет часть ценной информации.

Гетерогенность (неоднородность) пространства: стоимость земли на левом берегу реки столицы Казахстана выше ввиду большего развития территории. Или неоднородность расположения жилых комплексов: люкс-комфорт расположен рядом с комплексами государственных программ для безвозмездного предоставления жилья. Неоднородность распределения переменных внутри кварталов (концентрация событий) необходимо учитывать для вычисления показателей.

По сути неоднородность территории связана с количеством явлений и может образовывать кластеры. Но необходимо учитывать неоднородность в связи с количеством этих событий. Таким образом, неоднородность не означает отсутствия пространственной автокорреляцией. Более того, трудно отличить последнюю от пространственной зависимости. Тогда имеет место быть «обратная задача»: являются ли кластера результатом структурной неоднородности. Также проблема краевых эффектов существует при анализе расположения объектов в границах административных объектов (районов) или учетных кварталов. Тогда как такие объекты могут располагаться вблизи, но за чертой квартала (района). Проще говоря, можно выделить такие понятия, как: близость, смежность, наложение, окрестность. При исследовании агломерационных связей целесообразнее использовать функцию затухания (обратное расстояние): чем дальше от центра, тем меньше событий.

Центрографическая статистика – это основной инструмент в земельно-кадастровом зонировании. В проектах агломераций или градостроительном зонировании, проектах продовольственного пояса вокруг крупных городов или расчетах границы пригородной зоны рассчитываются средний центр, для сравнения медианный центр, центральный объект, стандартное расстояние и эллипс стандартного отклонения.

Средний центр - это географический центр набора пространственных объектов, мера центральной тенденции; вычисляется как среднее значение x_i и y_i значения центроидов пространственных объектов.

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

где:

n - количество объектов (районов, участков и т.д.)

x_i – координата i -го объекта (например, кадастровая стоимость)

\bar{X} - координата среднего центра

Причем средний центр можно рассчитать с учетом веса:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n w_i x_i}{\sum_{i=1}^n w_i}$$

где:

w_i – вес i -го объекта (например, трудоемкость данного севооборота)

Применительно для пригородных земель столицы г.Астана, то для определения центров местных систем расселения - оптимального местоположения «точек роста» - основой для расчетов была принята формула проф. , д.э.н., член-корреспондента РАН А.П. Огаркова [2].

$$P = \sum_{u=1}^k E_u \sqrt{(X_u - X_{ж})^2 + (Y_u - Y_{ж})^2}$$

где:

P -минимальное суммарное расстояние;

E_u - «вес» заданного массива;

X_u, Y_u -координаты заданных массивов;

$X_{ж}, Y_{ж}$ - координаты рассматриваемых «точек»;

$u \dots k$ - число заданных массивов.

Через индикаторы высчитывался коэффициент (k_j) по каждому населенному пункту.

Тогда формула примет вид:

$$P = k_j \frac{\sum_{i=1}^n E_i * D_i}{\sum_{i=1}^n E_i}$$

где:

P -минимальное суммарное расстояние;

k_j - коэффициент социально-экономического потенциала точки j ;

E_i - «вес» заданного массива i ;

D_i - расстояние от точки j до массива i ;

$i \dots n$ -число заданных массивов;

$j \dots n$ -число заданных населенных пунктов (точек)

Причем само значение E_i - это трудоемкость данного севооборота, выражаемое в чел*час с учетом площади массива:

$$E_i = H h_i * S_i$$

где:

E_i - «вес» заданного массива i ;

$H h_i$ -затраты труда на 1 га в зависимости от типа севооборота;

S_i -площадь севооборота.

Вначале были произведены предварительные расчеты в ArcMap по формуле проф., д.э.н. Огаркова А.П. Результаты представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Применение центрографии в пригородной зоне

Далее формула была скорректирована до следующего вида:

$$P = \frac{k_j p_j}{\left(\frac{\sum_{i=1}^n E_i * D_i}{\sum_{i=1}^n E_i} \right)^2}$$

где:

k_j - коэффициент социально-экономического потенциала точки j ;

p_j -население в точке j ;

E_i - «вес» заданного массива i ;

D_i - расстояние от точки j до массива i ;

$i \dots n$ -число заданных массивов;

$j \dots n$ -число заданных населенных пунктов (точек)

Анализируя полученные данные, нужно подчеркнуть, что расположение средних центров различно и здесь учитывается потенциал каждого населенного пункта.

Средний центр используется для определения географического центра распределения, а с учетом веса- взвешенного центра. В данном случае мы получаем характеристику распределения социальных и экономически важных объектов в пригородной зоне. Он мало информативен и чаще используется для сравнения нескольких распределений с учетом временных рядов для выявления тенденций, причем с учетом веса- атрибута. Здесь важно учитывать географические выбросы. Представим районы города и цену жилья (аренды). Если в среднем все равно колеблются около 10ти, а один из объектов достиг значения 50ти. То есть превышает в 5 раз среднее значение. Значение сильно отличается от соседей. Медианный центр- это точка с минимальными значениями расстояний (также возможен учет веса в расчетах). Он используется для поиска минимального перемещения или взвешенных затрат. По сути, это новое местоположение, которое может не совпадать с существующей сетью населенных пунктов. Но может использоваться для развития территории и создания новых откормочных площадок, к примеру, в проектах продовольственного пояса. Медианный центр – это приблизительный ответ на поставленный вопрос о местоположении (если имеется несколько центров- алгоритм вернет только одно). Потому что по сути, это итерационный процесс, когда выбирается начальное положение центра и уточняется его положение подсчетом расстояний и последующего смещения до нахождения центра с заданной точностью. При этом чувствительность к географическим выбросам низкая[3].

Центральный объект (взвешенный)- это уже существующий объект среди, например, предложенных населенных пунктов с минимизирующим расстоянием до остальных объектов. Используется для поиска, который находится ближе к центру. Визуально взвешенный центральный объект может находиться в стороне, так как здесь действует вес, как сила притяжения. Здесь возможно использование для поиска центра развития сельского округа- точки роста. Он также устойчив к географическим выбросам.

В проекте Астанинской агломерации можно отметить наиболее близкие к центрографии следующие разработанные схемы:

- с выделением земель низкого качества,
- массивов наиболее ценных сельскохозяйственных угодий;
- зон развития зерновых, пастбищного животноводства и пр.;
- по условиям плодородия почв;
- сельскохозяйственной специализации с учетом структуры угодий;
- проектных рекреационных зон;
- размещения проектных хозяйственных центров[4].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Грекусис, Д. Методы и практика пространственного анализа / Д. Грекусис ; перевод с английского А. Н. Киселева. — Москва: ДМК Пресс, 2021. — 540 с. — ISBN 978-5-97060-912-5
2. Огарков А. П. Социально-экономическое развитие и обустройство села / А. П. Огарков ; Российская академия сельскохозяйственных наук. — М. : Российская академия сельскохозяйственных наук, 2007. — 398 с. — ISBN 5-85941-213-4
3. Кадочникова, Е. И. Статистический анализ пространственных данных : учебное пособие / Е. И. Кадочникова, Ю. А. Варламова. — Казань: КФУ, 2023. — 140 с. — ISBN 978-5-00130-700-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/332354> (дата обращения: 05.06.2026).
4. Молдумарова Ж. Е. Изменение земельной политики и стимулирование эффективного землепользования // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. — 2016. — № 4 (135). — С. 34–38.